

BIOLOGICAL SCIENCES

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ «ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА» ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ В 9 КЛАССЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Варданян З.С.

Доктор биологических наук, профессор кафедры химии и биологии ВГУ, Армения, Ванадзор

Асатрян Н.Г.

Кандидат биологических наук, Директор Ванадзорской основной школы № 6, доцент кафедры химии и биологии ВГУ,

Армения, Ванадзор

Мхитарян А.К.

Кандидат биологических наук, преподаватель кафедры химии и биологии ВГУ, Армения, Ванадзор

ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK ON THE TOPIC «CAUSES AND CONSEQUENCES OF GLOBAL CLIMATE CHANGE » WHEN TEACHING BIOLOGY IN THE 9th CLASS OF THE BASIC SCHOOL

Vardanyan Z.,

Doctor of Biological Sciences, Professor, Department of Chemistry and Biology, VSU, Armenia, Vanadzor

Asatryan N.,

Principal of Vanadzor Basic School No. 6, Associate Professor, Department of Chemistry and Biology, VSU,

Armenia, Vanadzor

Mkhitaryan H.

Candidate of Biological Sciences, Lecturer,

Department of Chemistry and Biology, VSU, Armenia, Vanadzor

АНОТАЦИЯ

Для создания здорового и образованного общества, прежде всего, необходимо воспитывать и расширять круг предметных знаний учащихся, формировать представления о состоянии окружающей среды и развить экологическое мышление. В настоящее время перед образованием стоит серьезная задача: способствовать повышению уровня экологической грамотности у подрастающего поколения, формировать у учащихся необходимые теоретические знания об экологических нарушениях окружающей среды, развивать умения и навыки применения теоретических знаний на практике. Нравственно-экологическое воспитание учащихся основной школы всегда находится в центре внимания педагогов. Эта проблема особенно актуальна сейчас, в условиях глобального изменения климата планеты.

Современному школьнику необходимо не только сбор знаний и информации, но и развитие мышления, обработка и самостоятельное изложение полученной информации, приобретение навыков сотрудничества. Методы и приемы, используемые при обучении школьной Биологии, должны способствовать приобретению, развитию и закреплению этих навыков. При преподавании предмета Биология в общеобразовательной школе сочетаются традиционные и современные методы обучения, которые взаимно дополняют друг друга. Методы, обеспечивающие активную среду во время обучения, называются интерактивными или активными методами [2,5]. Будущий учитель биологии должен умело сочетать эти два комплекса методов обучения. В основе традиционных методов обучения лежит простая передача знаний (информации) обучаемому объяснительно-демонстрационным методом и их простое воспроизведение последним, параллельное выполнение практических или лабораторных работ [7,8].

ABSTRACT

To create a healthy and educated society, first of all, it is necessary to educate and expand the range of subject knowledge of students, form ideas about the state of the environment and develop ecological thinking. Currently, education faces a serious task: to promote an increase in the level of environmental literacy among the younger generation, to form in students the necessary theoretical knowledge about environmental violations of the environment, to develop the skills and abilities to apply theoretical knowledge in practice.

The moral and environmental education of primary school students is always in the center of attention of teachers. This problem is especially relevant now, in the context of global climate change.

A modern student needs not only the collection of knowledge and information, but also the development of thinking, the processing and independent presentation of the information received, the acquisition of cooperation skills. Methods and techniques used in teaching school Biology should contribute to the acquisition, development and consolidation of these skills.

When teaching the subject of Biology in a general education school, traditional and modern teaching methods are combined, which mutually complement each other. Methods that provide an active environment during learning are called interactive or active methods.

The future biology teacher must skillfully combine these two sets of teaching methods. Traditional teaching methods are based on the simple transfer of knowledge (information) to the trainee by the explanatory-demonstration method and their simple reproduction by the latter, parallel implementation of practical or laboratory work.

Ключевые слова: Образование, знания, современные методы обучения, традиционные методы обучения, модель Фрайера, модель перечисление, группировка, передача идей, метод мозаики.

Keywords: education, knowledge, modern teaching methods, traditional teaching methods, Fryer model, model of enumeration, grouping and qualification, Mosaic methods.

Методы и приемы

Сегодня невозможно добиться формирования образовательных результатов у обучающихся только традиционными методами. При обучении необходимо сочетать традиционные и современные методы и методики. По сравнению с традиционными методами обучения современные методы и методики имеют определенные особенности, которые обусловлены высокой степенью самостоятельности обучаемого в процессе приобретения знаний [1, 2, 3, 5, 8]. Современные методы и методики обучения весьма разнообразны: модель Фрайера, пирамида фактов, модель Колба, перечисление, группировка, передача идей, карта идей (интеллект карта) и т. д. [1,5, 7, 8,9].

Необходимость использования новейших технологий обучения особенно актуальна сейчас, когда организация дистанционного образования становится обязательным требованием века. [10,11].

В работе мы представили наш опыт организации самостоятельной работы школьников, представив особенности применения только двух методов: модели Фрейера и особенности применения передачи идей в основной школе.

Опыты

Представляем наш опыт организации самостоятельной работы в 9 классе Ванадзорской школы №6 на примере преподавания темы «Глобальное потепление планеты Земля. Причины и последствия возникновения».

В работе приняли участие 20 учащихся 9-ого класса. Был применен методический прием «Мозаика». Ученики были разделены на четыре группы по 5 человек, каждой группе было дано задание.

На первом этапе учащимся была дана индивидуальная работа, дать ответы на следующие вопросы:

«Что вы знаете о глобальном потеплении?»

«Какие причины глобального потепления вы можете назвать?»

Второй этап: были сформированы четыре группы по 5 человек. Каждая группа исследует какую-нибудь причину глобального потепления.

Третий этап: учащиеся анализировали изученный и выученный материал, а затем представ-

ляли его друг другу. На третьем этапе мы использовали метод передачи идей. Мы применяли метод следующим образом, на листе написано одно предложение:

«Негативные последствия антропогенного воздействия атмосферы».

Каждая группа пишет предполагаемый ответ, закрывает свое письмо и передает лист следующей группе.

Последняя группа передает лист учителю. Учитель открывает лист и читает то, что написали группы. Цель метода-развивать у учащихся умение работать в команде, последовательно представлять процесс биологического явления, угадывать идеи партнера и возможность продолжать. Это также способствует развитию способности учащихся представлять логическую последовательность мыслей.

Четвертый этап: исследование проводится в сообществе для выяснения влияния глобального потепления на сельское хозяйство.

Пятый этап: через неделю группа представила классу проведенные учебно-исследовательские работы и были проведены соответствующие анализы.

На четвертом и пятом этапах у учащихся развивается умение проводить исследования и умение анализировать полученные результаты.

После завершения этапов выбирается группа, имевшая интересный материал, которая правильно и своевременно представила работу и набрала самые высокие баллы.

Мы применили модель Фрайера и методологию Перечислить-сгруппировать– квалифицировать. Модель Фрайера представляет собой графическую таблицу данных, связанных с идеями и концепциями. Он состоит из четырех разделов. Ученикам можно дать пустую модель Фрейера и попросить поработать над ней, нарисовать ее на доске или показать на плакате. Модель Фрейера может служить исследовательским ориентиром для учащихся при чтении [1,4]. Ниже мы приводим пример самостоятельной работы учеников, которая представлена моделью Фрайера (таб.1).

Пример самостоятельной работы по модели Фрайера учащихся 9 класса Ванадзорской школы №6
МОДЕЛЬ ФРАЙЕРА

Важные особенности	Неважные особенности
<p>Основными негативными последствиями антропогенного загрязнения атмосферы являются глобальное изменение климата, истощение озонового слоя и кислотные дожди. Некоторые газы, присутствующие в атмосфере, называются «парниковыми газами», благодаря которым часть солнечной радиации, отраженной от Земли, поглощается. Атмосфера согревает и помогает сохранить тепло. Из-за парникового эффекта температура поверхности Земли положительна.</p>	<p>Угарный газ попадает в атмосферу при дыхании организмов и вулканических извержений. Количество углекислого газа в атмосфере поддерживается относительно стабильным на протяжении тысячелетий благодаря фотосинтезу.</p>
<p>Глобальное Изменение климата</p>	
<p>Углекислый газ и метан-это газы, способствующие парниковому эффекту. В результате глобального повышения температуры произойдут необратимые изменения в экосистемах: опустынивание и деградация экосистем.</p>	
<p>Соответствующие примеры В случае текущих объёмов эмиссии в 2050 году содержание углекислого газа в атмосфере будет удвоено и температура Земли повысится от 1,5°-4,5°С. В результате таяние полярных льдов, на Земле поднимется уровень моря и многие страны окажутся под водой.</p>	<p>Не соответствующие примеры Атмосфера-это внешняя газовая оболочка планеты Земля. Живые организмы также участвуют в формировании химического состава атмосферы. Верхней границей атмосферы является озоновый слой.</p>

С помощью модели Фрайера учащиеся учатся мыслить, развивают творческое мышление. Они умеют отличать главное от второстепенного, отделять релевантные и уместны примеры.

Также мы приводим пример модели перечислить-сгруппировать- квалифицировать. Перечислить-сгруппировать-квалифицировать стратегия при работе с учениками, которые уже знакомы с темой и имеют соответствующую основу[1]. С помощью этой модели учащиеся могут систематизировать полученные знания с течением времени, группировать и находить логическую связь между различными понятиями, относящимися к данной теме. Применение этой стратегии включает следующие шаги [1].

1. Вы должны выбрать подходящее вспомогательное слово и дать учащимся 3 минуты, чтобы написать как можно больше слов об этом. Это является этапом перечисления.

2. После заполнения списка учащимся предлагается поработать в командах и сгруппировать предложения с общими признаками. Это групповой этап.

3. Завершающим этапом мозгового штурма является классификация [1].

На этапе перечисления мы попросили учащихся записать все свои мысли, связанные с концепцией глобального изменения климата. На этапе группировки мы дали каждой группе небольшие листы для записи пунктов и передачи их другим группам, чтобы работа команд была скоординированной и совместной. Мы попросили учеников просмотреть свои задания и решить, какой общий заголовок можно выбрать для каждого листа. Ученики обсудили свои мнения друг с другом и пришли к выводу, что характерными для данной темы могут быть природные и антропогенные загрязнения атмосферы и их негативные последствия (таб. 2).

Таблица 2.

Пример самостоятельной работы учащихся 9 класса Ванадзорской школы № 6 в формате перечислить – сгруппировать-квалифицировать

•извержения вулканов, •обветривание горных скал, •дым от лесных пожаров	• опустынивание, •вырубка леса, • углекислый газ, • метан, • парниковые газы	повышение температуры атмосферы, • таяние полярных льдов, •парниковый эффект, • коллапсы.
Причины естественного загрязнения атмосферы	Причины антропогенного загрязнения атмосферы	Последствия загрязнения атмосферы

Пример модели **перечислить-сгруппировать-квалифицировать**. Природное загрязнение атмосферы, антропогенное загрязнение атмосферы, извержения вулканов, выветривание горных хребтов, опустынивание, вырубка лесов, возникновение смоговых явлений, кислотные дожди, истощение озонового слоя, дым от лесных пожаров, обвалы, парниковые газы, парниковые воздействия, углекислый газ, метан, повышение температуры атмосферы, таяние полярных льдов.

Таблица 2 показывает, что ученики в результате их самостоятельной исследовательской работы смогли изучить литературу и дополнительные материалы. Из перечисленных понятий и выражений они смогли выделить причины природного и антропогенного загрязнения атмосферы, сгруппировали их и правильно представили последствия глобального изменения климата.

Выводы

В результате наших исследований мы пришли к следующим выводам:

- в основной школе достаточно эффективно организовать самостоятельную работу учащихся по биологии с использованием новых моделей и методов, в частности, модели Фрайера, модели перечисления, группирования и квалификации, по методике передачи идей, техникой метода «Мозаика».

- Использование перечисленных технологий способствует повышению мотивации учащихся, делает учебный процесс более привлекательным, повышает интерес учащихся к заданной проблеме.

- При самостоятельных работ подчеркивается роль учеников при обсуждении, мозговом штурме и формировании результата. Ученику предоставляется возможность представить и объяснить собственный опыт на основе полученных знаний.

- Прикладные технологии также способствуют обеспечению обратной связи, которая будет отражена в представлении опыта, примененного во время практической работы информативного оценивания.

Заключение

Нравственно-экологическое воспитание учащихся начальных классов всегда находится в центре внимания педагогов. В настоящее время перед образованием стоит серьезная задача: способствовать повышению уровня экологической грамотности подрастающего молодого поколения, формировать у учащихся необходимые теоретические знания об экологических нарушениях окружающей среды, развивать умения и навыки применения теоретических знаний на практике.

Эта проблема особенно актуальна сейчас, в условиях глобального изменения климата.

В начальной школе достаточно эффективно организовать самостоятельную работу учащихся по биологии с использованием новых моделей и методов, в частности, модели Фрейера, перечислить-сгруппировать-квалифицировать, метода передачи идей. Использование перечисленных технологий способствует повышению мотивации учащихся, делает учебный процесс привлекательным, повышает интерес учащихся к заданной проблеме. Ученику предоставляется возможность изложить и объяснить собственный опыт на основе полученных знаний. Прикладные технологии также способствуют обеспечению обратной связи.

Для создания здорового и образованного общества, прежде всего, необходимо воспитывать и расширять круг предметных знаний учащихся, формировать представления о состоянии окружающей среды и развивать экологическое мышление.

Современному школьнику необходимо не только сбор знаний и информации, но и развитие мышления, обработка и самостоятельное изложение полученной информации, приобретение навыков сотрудничества. Методы и приемы, используемые при обучении школьной Биологии, должны способствовать приобретению, развитию и закреплению этих навыков.

Сегодня невозможно добиться формирования образовательных результатов у обучающихся только традиционными методами. При обучении необходимо сочетать традиционные и современные методы и методики.

Современные методы и методики обучения весьма разнообразны: модель Фрайера, пирамида фактов, модель Колба, перечисление, группировка, передача идей, карта идей (интеллект карта) и т. д.

В основной школе достаточно эффективно организовать самостоятельную работу учащихся по биологии с использованием новых моделей и методов, в частности, модели Фрайера, модели перечисления, группирования и квалификации, по методике передачи идей, техникой метода «Мозаика».

Использование перечисленных новых технологий способствует повышению мотивации учащихся, делает учебный процесс более привлекательным, повышает интерес учащихся к заданной проблеме.

При самостоятельных работ подчеркивается роль учеников при обсуждении, мозговом штурме

и формировании результата. Ученику предоставляется возможность представить и объяснить собственный опыт на основе полученных знаний.

Summary

To create a healthy and educated society, first of all, it is necessary to educate and expand the range of subject knowledge of students, form ideas about the state of the environment and develop ecological thinking.

A modern student needs not only the collection of knowledge and information, but also the development of thinking, the processing and independent presentation of the information received, the acquisition of cooperation skills. Methods and techniques used in teaching school Biology should contribute to the acquisition, development and consolidation of these skills.

Today it is impossible to achieve the formation of educational results for students only by traditional methods. When teaching, it is necessary to combine traditional and modern methods and techniques.

Modern teaching methods and techniques are very diverse: the Fryer model, the pyramid of facts, the Kolb model, enumeration, grouping, transfer of ideas, idea map (mind map), etc.

In the basic school, it is quite effective to organize independent work of students in biology using new models and methods, in particular, the Fryer model, the model of enumeration, grouping and qualification, according to the method of transferring ideas, the technique of the «Mosaic» methods.

The use of these new technologies helps to increase the motivation of students, makes the learning process more attractive, and increases students interest in a given problem.

With independent work, the role of students in the discussion, brainstorming and shaping the result is emphasized. The student is given the opportunity to present and explain their own experience based on the knowledge gained.

Литература

1. Арнаудян А., Оганова И., Оганесян Г., Зограбян А., Григорян К., Давтян М. Основы и методы конструктивного обучения // Пособие для учителя, Ереван, 2005, стр. 335.
2. Будагян А., Григорян А. Разработка продуктивных курсов и образовательных программ // методическое пособие, Ереван, 2017, стр. 284, ТЕМПУС «Арменка», Проект № 543817-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES, // Внедрение национальных и отраслевых рамок квалификаций в Армении.
3. Задоян А. Из нашего опыта использования интерактивных методов на уроках биологии, Ереван, 2008 г., стр. 41-50.
4. Мелкумян Л. С., Галстян М. Г. Основы экологии, Ереван, 2010, стр. 310.
5. Неркаряян А. С. Теория и методика преподавания биологии, Ереван, 2013 г., стр. 204.
6. Варданян З. С., Мурадян А. Н. Применение новых методов при обучении биологии в начальной школе, Ваназор, ВГУ, Материалы республиканской конференции, 2014 г., стр. 236-243.
7. Варданян З. С., Геворгян А. Ж. Применение модели Колба при обучении физиологическим процессам живых организмов, Научный вестник ВГУ, Практика Б1, Ереван, 2021 г., стр. 172-183.
8. Варданян З. С., Геворгян А. Ж., Мхитарян А. К. Эффективность модели Колбы в онлайн-обучении, Cross Cultural Studies: Education and Science (CCS \$ ES) Volume 7, Issue II, June, 2022 г., стр. 87-94.
9. David A. Kolb *Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall-1984, p. 20.
10. Kalimullina, O., Tarman, B. & Stepanova, I., 2021 *Education in the Context of Digitalization and Culture: Evolution of the Teacher's Role, Pre-pandemic Overview*. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 8(1), 226-238. DOI: <http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/629>
11. Ushanov A., Morgunova N. & Petunina I., 2021, *Internet Technologies in Distance Education*. International Journal of Emerging Technologies in Learning // iJET, 16(10), 85-95. Kassel, Germany // International Journal of Emerging Technology in Learning. Retrieved, April 27, 2022, from <https://www.learntechlib.org/p/220089/>